

DOI:

Філософські погляди, що визначили сучасне розуміння ролі світла в архітектурі

Коньшина К. А., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

У новітній історії термін "простір" став центральною категорією архітектурної культури. З початку ХХ століття він визначає напрямок творчих пошуків архітекторів, а питання проектування по суті зводяться до завдань організації простору. У той же час сам простір традиційно сприймається як тривимірна порожнеча, абстракція, що існує окремо від темпорального потоку. У цьому випадку питання організації простору зводиться до створення певної оболонки, що містить у собі повітряне середовище, а сам простір є безпосередньою похідною від архітектурної форми.

Метою є визначення впливу феноменологічної філософії на сучасні творчі концепції роботи з природним світлом в архітектурі.

Увага до контексту змушує архітекторів звернути увагу на світло як компонент довкілля, здатний регулювати відносини між «внутрішнім» та «зовнішнім» простором, а також установлювати взаємозв'язок між людиною та архітектурою.

На сучасне розуміння ролі природного світла в архітектурному проектуванні та способи роботи з ним вплинув складний комплекс філософських уявлень, що склалися у ХХ столітті. Бурхливий розвиток науки і техніки, індустріалізація та стандартизація всіх сфер життєдіяльності людини, раціоналізм та скептицизм картезіанської логіки та панування абстрактного мислення до кінця ХІХ століття приводять до категоричного заперечення сенсорного підходу до розуміння дійсності. Теоретик архітектури Віолле-ле-Дюк у «Бесідах про архітектуру», розмірковуючи про природу краси в архітектурі, приходить до того, що єдино правильним рішенням буде «пріоритет у судженні про гідність споруди надати доводам розуму та раціональним принципам, відсунувши безпосереднє чуттєве враження». Іншими словами, оціночні судження про архітектурну споруду повинні виносити не за допомогою безпосереднього зорового сприйняття, а через логічний аналіз.

Таким чином, до початку ХХ століття архітектура перебуває в ситуації, у якій її фізична сутність більше не потребує філософської легітимації. Поява модернізму лише зміцнює позиції раціонального підходу до проектування та розуміння простору. Наприклад, Ле Корбюзьє у своїх теоретичних працях розглядає емоції як фізичний об'єкт, який потребує розрахунку, як і інші елементи емпіричної дійсності. «Конструктивний варіант мови та мислення в науці та культурі стає поступово більш значущим, ніж символічне сприйняття та життєвий

досвід. Людство не тільки висунуло себе попереду повсякденного досвіду, а й втекло від самого себе в безповітряний простір конструктивності», – пише Олександр Раппапорт про цей період в есе «Проектування після науки про природу». Важливо зазначити, що саме в епоху модернізму відбувся перехід від розуміння архітектури як засобу впорядкування матеріального світу, тобто організації матеріалу у конкретну форму-оболонку, до розуміння її як організації внутрішнього простору. Подібний зсув у мисленні архітекторів був позначений німецьким філософом Мартіном Хайдеггером в есе «Будувати, жити, мислити»: «Стародавнє значення слова *raum, rum* (простір) – територія, очищена чи звільнена для поселення чи будівництва житла.

Простір – вмістище чогось, очищене та вільне місце всередині будь-яких кордонів, грецькою *reka*s. Кордон – це не кінець чогось, але, як уважали давні греки, початок існування чогось. Ось чому існує поняття *horismos*, тобто горизонту, межі. Простір по суті – це те, для чого звільнено місце, те, що знаходиться всередині кордонів місця». В епоху постмодернізму традиційна абсолютизація матерії поступається місцем «обожнюванню» зв'язки «спостерігач-матерія». Пара «суб'єкт-об'єкт» доповнюється третім рівноправним компонентом – мовою, що є вмістищем символів і концептів. Тепер суб'єкт сприйняття, одержуючи враження від зовнішнього світу, пропускає їх через комплекс логіко-концептуальних структур, що знаходяться в його культурній пам'яті. Подібний ракурс розгляду взаємодії архітектури та людини змушує архітекторів звернутися до феноменології, щоб детальніше розглянути сам процес сприйняття.

Концепція феноменології як гілки екзистенційної філософії була сформована та розвинена Едмундом Гуссерлем та його послідовниками до середини ХХ століття Роздуми про властивості простору та його феноменологічний вимір можна знайти й у Хайдеггера, який вважає, що неможливо «пережити» середовище за допомогою ретельного аналізу, методично рухаючись до результату. Отримання враження йому – це момент абсолютної ясності, вогонь освіти, який може бути описаний чи пізнаний досвідченим шляхом: «Простір – це зовнішній предмет, а й не внутрішнє переживання», – пише Хайдеггер. Особливої уваги у зв'язку з розглядом філософських поглядів, що визначили розуміння ролі природного світла у творчих концепціях сучасних архітекторів, вимагає есе Мартіна Хайдеггера «Будувати, жити, мислити», у якому філософ робить спробу осмислити сутність «проживання». Пролити світло на сутність речей, які є «місцями» і називаються «побудовами», на думку Хайдеггера, можна тільки через визначення відносин між людиною та простором, які у свою чергу досягаються лише через розгляд взаємозв'язку «місця» та «простору», а також «простору» та «простору».

Таким чином, будівництво ніколи не займається формуванням чистого абстрактного простору, «простору як такого», кожна споруда так чи інакше буде знаходитися в контексті. Підвищений інтерес до контексту змушує архітекторів звернути увагу на світло як елемент довкілля. Переосмислення відносин між «внутрішнім» і «зовнішнім» простором розкривають світло як виявлення тонких нюансів станів природи, а модулювання природного світла, робота з його різними якостями дозволяють встановити взаємозв'язок між людиною й архітектурою. Ще один принцип організації природного світла, який є інтерпретацією ідей, зароджених у філософії XX століття, виявляє себе у спробах архітекторів конкретизувати час у вигляді руху світла.

Генрі Пламмер у книзі «Архітектура природного світла», досліджуючи рух та ефемерність як невід'ємні атрибути світла, розмірковує про те, що якщо в теорії Сьюзан Лангер замінити слово «музика» на «світло», то запропонований їй опис «тривалості» буде повністю описувати темпоральний феномен сучасної архітектури: «Світло поширюється поза часом щодо нашого розуміння Воно створює образ часу, що вимірюється рухом форм, який, здається, робить час матеріальним, при цьому ця матерія складається зі світла – так проявляє себе тлінність».

Міркування про цей аспект «розподілу часу» продовжує французький філософ М. Мерло-Понті, який припускає, що феномен темпоральності сприймається в «тимчасовій перспективі» або «подвійному горизонті». Таке розуміння виводить поняття «час» за рамки поточного моменту: «У кожному фіксуєчому русі моє тіло пов'язує воедино сьогодні, минуле і майбутнє, воно вичерпує час, або, краще сказати, воно стає тим місцем у природі, де вперше події, замість того, щоб стикатися одна з одною в бутті, створюють навколо сьогодні подвійний обрій минулого й майбутнього й набувають історичної спрямованості», – пише Мерло-Понті у своїй праці «Феноменологія сприйняття».

Отже, можна дійти невтїшного висновку, що світло – це і головний чинник феноменального світу, від якого безпосередньо залежить можливість досягнення навколишньої дійсності. Воно було й залишається об'єктом пильної уваги філософів, представників різних видів мистецтва та архітекторів протягом усього періоду існування людства. Багато в чому подібні погляди архітекторів на роль природного світла в архітектурі сформувалися під впливом філософії дзен-буддизму та японських традицій домобудування. «Звичайно, на нас вплинула культура Японії, тому що ми виростили в атмосфері Японії, яка побудована на напівпрозорості, прозорості та світлі», – підтверджують архітектори. У творчості SANAA природне світло розглядається і як частина природного оточення, і як елемент культурного контексту.

Архітектор Тадао Андо розглядає природне світло як уособлення природи, здатне зміцнити взаємодію внутрішнього й зовнішнього простору. Майстерно працюючи з відносинами пропорцій світла та його якостями, використовуючи відображення, різні ступені прозорості, потоки світла, RCR намагаються передати характер середовища, створюючи атмосферу, засновану на світлі, що постійно змінюється, що забезпечує перманентну зміну вражень від переживання простору. Стівен Холл, американський архітектор, виділяє здатність світла впливати на сприйняття фактури як одну з основних його властивостей. Архітектор розповідає, що фізичні взаємодії світла та матеріалу відкривають широке поле для дослідження.